

Фінадоріна Д. В.

Молодший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідникДО ПИТАННЯ ПРО РАННЮ (ГОРЩИКОПОДІБНУ) КАХЛЮ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Кожна річ нашого побуту має свою власну історію та передісторію. Це стосується й таких виробів як пічна кахля. Поширене уявлення про цю категорію матеріальної культури базується передусім на характеристиках, що відображають апогей історичного розвитку українського кахлярства, який припадає на XVII–XVIII ст. [1, 129-142; 2, 265-272]. Але до того як набути класичних та усталених форм, пічна кахля пройшла складний період еволюції, пов'язаний з пошуком адекватних технологічних параметрів, набуттям та розвитком декоративних функцій тощо.

Завданням нашої розвідки є спроба більш-менш узагальнюючої характеристики початкового етапу в історії розвитку кахляного виробництва Середньої Наддніпрянщини, передусім на підставі київських матеріалів, зокрема знахідок з території Києво-Печерської лаври. Конкретно йдеться про тип так званої посудиноподібної кахлі, а саме про її різновид – горщикоподібну кахлю кінця XIV – початку XVI ст. Такі кахлі мали форму горщиків та вмуровувались у стінки печі отворами назовні, а дном до вогню. Їх первинна функція полягала у посиленні тепловіддачі печі. Ранні кахлі розміщувались у пічному склепінні вільно і ще не мали вагомого значення у побудові декоративної композиції печі. Як і звичайний кухонний посуд, горщикоподібні кахлі вироблялися на гончарному колі, мали циліндричну форму з плоским круглим денцем і ледь розширеним отвором. За висотою, кутом нахилу стінок відносно дна та деякими іншими ознаками, зпоміж них виділяються архаїчні кахлі XIV – початку XV ст. та пізніші XV–XVI ст. Ознакою перших є висота тулуба у 18-20 см та округлий отвір. Пізніші кахлі мають нижчий тулуб – 13-14 см та більш розширений отвір круглої, квадратної, трикутної або квадрифольної форми. Поява квадратного чи квадрифольного отворів дала можливість викладання з кахель щільних рядів облицювання. У подальшому це зумовило появу суцільного кахляного покриття дзеркала печі, а відтак і набуття кахлею декоративних функцій у художній системі інтер'єру житла [3, 77-78].

Наступним кроком у трансформації пічної кахлі було надання мископодібного вигляду (XV–XVI ст.). Такі кахлі нагадують глибокі миски з квадратним виливом, мають здебільшого теракотову поверхню (з внутрішнього боку часто вкриту поливою). Поверхня лицевої пластини іноді містила нескладну пластичну фактурну орнаментацию. У другій половині XV–XVI ст. мископодібні кахлі набули деяких змін та еволюціонували у так звані “опуклі” кахлі. Такі кахлі характеризуються наявністю півкруглої випуклості – “пуклі” у центральній частині виробу. Кахлі з “пуклею”, вже складаються з пластини, приєднаної до румпи, тому їх можна вважати раннім різновидом коробчастої кахлі.

Отже, доплиткова кахля, пройшовши декілька етапів морфологічного розвитку і набувши оптимального втілення функціонально-художнього задуму, набула зовсім нових рис, характерних для плиткової (коробчастої) кахлі. Плиткові кахлі виготовлялися способом формування у дерев'яних формах і склалися з двох частин: плитки і румпи. У стінку печі вони монтувалися відкритою частиною до вогню. Новим і головним функціональним елементом такої кахлі стає плитка, лицева поверхня якої відкриває широкі можливості для її декорування. Протягом наступних століть художньо-стилістична еволюція коробчастої кахлі відбувається в руслі загального розвитку українського декоративно-ужиткового мистецтва.

Іл. 1 Кахлі XIV–XV ст. з території Києво-Печерської лаври

На українських теренах найдавніша пічна кахля (горщикоподібна) з'являється спочатку в галицько-волинських землях, де вона датується другою половиною XIV ст., а згодом, наприкінці XIV ст., поширюється й на Подніпров'ї [4, 389-399].

На території Києво-Печерського заповідника зразки горщикоподібної кахлі було виявлено в межах Соборної площі Верхньої лаври, біля сучасного корпусу № 3 [5, 126-135]. В одному випадку, це виріб циліндричної форми, з пласким круглим денцем та отвором у вигляді квадрифолія. Розміри виробу: висота – 20,0 см, діаметр денця – 8,0 см, розміри отвору – 10,0×10,0 см. Кахля має неполив'яну поверхню (іл. 1; 1,2.). Інша горщикоподібна кахля за формою нагадує зрізаний конус, має широке кругле вінце та пласке денце. Висота виробу – 12,0 см, діаметр отвору – 12,0 см, діаметр денця – 8,0 см. Відмітимо побіжно, що нещодавно, під час розвиткових досліджень у корпусі № 4, у заповненні ґрунтового котловану житлової споруди кінця XV – початку XVI ст. було знайдено уламки горщикоподібної кахлі з квадратним отвором. Розміри графічно реконструйованого виробу: приблизна висота – 13,0 см, отвір – 5,0×5,0 см. Кахля має неполив'яну поверхню (іл. 1; 3). Ще про одну знахідку горщикоподібної кахлі на території Лаври, але без точного посилення на місце та обставини знахідки, згадує Г. М. Шовкопляс [6, 104-114]. Йдеться про горщикоподібну кахлю з отвором у вигляді квадрифолія.

Відмітимо, що знахідки давньої пічної кахлі на території Києва трапляються також серед археологічних матеріалів Подолу, Замкової гори та території Вознесенського монастиря. Горщикоподібна кахля з Подолу представлена двома різновидами [7, 87]. По-перше, це кахля з квадратним отвором розмірами 10,0×10,0 см і висотою тулуба у 19,0 см (іл. 2; 1). По-друге, це кахля з отвором у вигляді квадрифолія. Розміри цього виробу: висота – 17,5 см, діаметр денця – 7,5 см, отвір – 9,5×9,5 см (іл. 2; 2). Серія знахідок горщикоподібної кахлі з отвором у вигляді квадрифолія походить із Замкової гори [6, 104-114]. Крім того, подібну знахідку зафіксовано під час досліджень на території Старого Київського арсеналу 2005–2009 рр. (комплекс жіночого Вознесенського монастиря). Мається на увазі горщикоподібна кахля з квадратним отвором та округлим пласким денцем. Розміри виробу: висота – 19,0 см, діаметр денця – 8,0 см, розміри отвору – 10,0×10,0 см (іл. 3; 2). Варто відмітити, що у даному разі йдеться про одиничну (випадкову) знахідку, адже матеріалів зазначеного хронологічного інтервалу на території Вознесенського монастиря взагалі невелика кількість і не дуже показова [8, 24-31].

Отже, розглянуті вище зразки пічного гарнітуру є найдавнішим (для Середньої Наддніпряни) типом пічної кахлі. У порівнянні з більш пізньою коробчастою кахлею знахідки такого ґатунку досить рідкісні і у археологічних комплексах зазвичай представлені поодинокими зразками, що дає підстави вважати таку кахлю імпортною (а тому й досить коштовною), що, зрозуміло, могли собі дозволити лише заможні верстви тогочасного суспільства та провідні монастирські осередки.

Знахідки горщикоподібні кахлі на території Лаври, за спостереженнями археологів, концентруються в межах Головної площі Верхньої лаври, тобто на ділянці сучасних корпусів № 3 та № 4. Для інших ділянок лаврської території, зокрема території Нижньої лаври, матеріали такого ґатунку взагалі невідомі. Ця обставина в свою чергу дозволяє припустити, що поява найдавнішої для Лаври пічної кахлі може бути пов'язана з першим значним післямонгольським ремонтом (відновленням) Успенського собору за Симеона Омельковича у 1471 р. Очевидно, разом з цими роботами було проведено реконструкцію інших важливих будівель Верхньої лаври, зокрема й соборних келій Печерського монастиря.

Примітки

1. *Виногородська Л. І.* До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV–XVIII ст. // Археологія. – К., 1997. – № 2.
2. *Виногородська Л. І.* До історії розвитку кахлярства в Україні у XIV–XVII ст. // Історія Русі-України. – К., 1998.
3. *Колушаєва А.* Українські кахлі XIV – поч. XX ст. – Львів, 2006.
4. *Лацук Ю. П.* Кераміка // Історія українського мистецтва. – Т. 2.
5. *Івакін Г. Ю., Балакін С. А.* Деякі підсумки археологічних досліджень на території Києво-Печерської лаври у 2000 р. // МЧ 2000. – К., 2001. – Вип. 3.
6. *Шовкопляс Г. М.* Середньовічні художні кахлі з Києва // Археологія. – К., 1975. – № 16.
7. *Івакін Г. Ю.* Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. – К., 1996.
8. *Оногда О. В.* Керамічні комплекси XIV–XVI століть з розкопок на території старого арсеналу // ЛА. – К., 2008. – Вип. 21.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013